

5-SHO‘BA
TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

к.э.н., доц. Цой Марина Петровна

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана,

**¹Носирова Санобар Сабирджановна, ²Мухтарова Доната
Равшанбековна**

^{1,2}Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

mtsoy_58@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты использования автоматизированных обучающих систем в учебном процессе, которые представляют согласованную совокупность учебных материалов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, предназначенных для целей обучения и основанных на использовании современных информационных технологий. Приведены основные функции автоматизированных обучающих систем и вопросы повышения эффективности использования их в учебном процессе.

Ключевые слова: новые информационные технологии, автоматизированные обучающие системы, информационные системы, компьютерные системы, искусственный интеллект, интеллектуальные системы.

Применение новых информационных технологий и развитых средств коммуникаций разнопланово и имеет тенденцию к постоянному совершенствованию. В повседневной жизни нам приходится сталкиваться и оперировать понятиями «информационные технологии», «информационные системы», «компьютерные системы», «искусственный интеллект». Не вызывают удивления словосочетания «интеллектуальные системы в строительстве», «интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», «интеллектуальные системы управления», «интеллектуальные системы уличного освещения», «интеллектуальные системы безопасности» и т.п. Концептуальным этапом в развитии информационных технологий является создание и использование интеллектуальных систем в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в образовательной сфере. [1,2]

Переход на кредитно-модульную систему еще больше увеличит потребность во внедрении цифровых технологий. Кредитная система обучения – это образовательная система, направленная на повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории в рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов. Кредитная система обучения подразумевает самостоятельный характер учебной деятельности студентов, а развитие самостоятельного образования студентов невозможно без приобщения к информационному миру, расширения доступа к международным научно-техническим базам данных, ускорения внедрения цифровых технологий и современных методов в образовательный процесс.

Осуществление таких мер, как совершенствование государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ на основе потребностей социальной сферы и отраслей экономики, с учетом передового зарубежного опыта; обеспечение вузов соответствующими техническими средствами для реализации учебных программ с использованием информационно-коммуникационных технологий; усиление взаимного сотрудничества в области переподготовки, повышения квалификации и стажировки профессоров-преподавателей и научно-педагогических кадров; построения совместной с зарубежными образовательными и научными учреждениями системы генерации и распространения цифровых образовательных технологий; ускорение создания национальных электронных образовательных ресурсов и широкое внедрение системы электронных библиотек и др. послужат дальнейшему совершенствованию деятельности высших образовательных учреждений, а также созданию условий для эффективного внедрения кредитно-модульной системы обучения в университетах.[3]

В последние десятилетия интенсивно происходит интеллектуализация многих сфер деятельности, в том числе сферы образования. Одно из направлений – автоматизация процессов контроля уровня знаний обучаемых в целях, прежде всего, интенсификации процесса обучения, повышения качества обучения, коррекции программ обучения. При этом автоматизированная система обучения играет важную роль в повышении качества обучения. Под автоматизированной обучающей системой (АОС) понимается согласованная совокупность учебных материалов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, предназначенная для целей обучения и основанная на использовании современных информационных технологий.

Основные функции АОС:

- доступ к образовательным ресурсам (ОР), включая средства виртуальных и удаленных учебно-исследовательских лабораторий;
- самотестирование и контроль знаний обучаемых;
- поиск информации;
- создание ОР;
- управление учебным процессом;
- конференцсвязь (чаты, потоковое видео).

Интеллектуализация современных информационно-образовательных ресурсов является сейчас одним из наиболее перспективных направлений совместного исследования педагогов, психологов и специалистов в области информационных образовательных технологий. Интеллектуальная система (англ. *Intelligent system*) - это техническая или программная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы.[6] Используются также другие названия АОС, например *Learning Management System (LMS)*, *Training Management System (TMS)*, система управления учебным процессом. С научной точки зрения сложившаяся система оценивания является многокритериальной системой оценки качеств учащихся, их моральных и деловых качеств, степени их развития, наконец, профессиональной пригодности. Проанализировав систему оценки, в ней можно выделить, практически бесконечное число критериев, в соответствие с которыми оценивается уровень качеств обучаемого. С некоторым приближением каждое задание, решаемое обучаемым, можно разбить на множество более простых заданий, которые можно оценить по бинарной или другой шкале. Общая оценка, выставляемая обучаемому, представляется как сумма отдельных оценок за различные задания, взятая со своими весовыми коэффициентами.

В общем случае, вся работа по оценке уровня знаний начинается с анализа результатов тестирования по каждому из направлений и получении информации о событиях, в какой-то мере связанных или затрагивающих деятельность обучаемого. В ряде специальностей во внимание принимается также информация, характеризующая поведение человека в быту, характеристики с предыдущего места работы (службы), семейные отношения, результаты специального тестирования. В дальнейшем, на протяжении специальной деятельности тестируемого специалиста, поток информации будет нарастать. Информация будет поступать от различных источников и по различным каналам, и может характеризоваться

противоречивостью, ограниченностью, а также соответствующей степенью достоверности.

Анализ и объединение всей совокупности информации в целях определения уровня подготовки обучаемого затруднены вследствие того, что неизвестна модель, объединяющая всю информацию о каждом тестируемом специалисте. На основании всего имеющегося опыта (имеющейся информации) модель состояния тестируемого специалиста может быть реализована с помощью нейропакета. Основным в использовании пакета прикладных нейропрограмм является выбор архитектуры нейронной сети и реализация процедуры обучения.

Опыт показывает, что нейропакет - это программная «оболочка», эмулирующая для пользователя среду нейрокомпьютера на обычном компьютере. При разработке основных положений по построению автоматизированной системы оценки качества результатов обучения с использованием пакета нейропрограмм рассмотрим, с одной стороны, особенности решения задачи по оценке качества обучения, с другой - особенности пользования нейропакетом. Основу нейронных структур составляют нейронные сети.[5]

Под нейронными сетями подразумеваются вычислительные структуры, которые моделируют простые биологические процессы, обычно ассоциируемые с процессами человеческого мозга. Они представляют собой распределенные параллельные системы, способные к адаптивному обучению путем анализа положительных и отрицательных воздействий. Элементарным преобразователем в данных сетях является искусственный нейрон или просто нейрон, называемый так по аналогии с биологическим прототипом.

Выбор структуры нейронной сети осуществляется в соответствии с особенностями и сложностью решаемой задачи контроля знаний. Если решение задачи не может быть сведено ни к одной из известных конфигураций нейронной сети, приходится решать сложную проблему синтеза новой конфигурации. При этом необходимо руководствоваться следующими основными правилами:

- возможности сети возрастают с увеличением числа нейронов сети, плотности связей между ними и числом слоев;
- введение обратных связей наряду с увеличением возможностей сети поднимает вопрос о динамической устойчивости сети;
- сложность алгоритмов функционирования сети, введение нескольких типов синапсов способствует усилению мощности нейронной сети.

Первые интеллектуальные системы могут быть построены как системы, решающие задачу классификации и использующие информацию в бинарной шкале с двумя состояниями на основе нейронных сетей встречного распространения. Нейронные сети встречного распространения, состоящие из так называемых слоев нейронов Кохонена и Гроссберга, [5, с.52] по своим характеристикам существенно превосходят возможности сетей с одним скрытым слоем нейронов. Так, время их обучения задачам распознавания и кластеризации более чем в сто раз меньше времени обучения аналогичным задачам сетей с обратным распространением.

Очевидно, что интеллектуальные технологии раскрывают новые пути повышения качества образовательных услуг в условиях современного информационного общества. Интеллектуальные электронные средства контроля и обучения позволяют настроиться на конкретного студента и организовать процесс обучения, адаптируясь к его уровню знаний. Использование интеллектуальных электронных средств позволяет повысить эффективность и сократить временные границы самостоятельного обучения студентов, что очень существенно для открытого и дистанционного образования.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.07.2019 г. N УП-5763 "О мерах по реформированию управления в сфере высшего и среднего специального образования".
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 11.07.2019 г. N ПП-4391 "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования".
3. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2020 г. № 824 «О мерах по совершенствованию системы, связанной с организацией учебного процесса в высших учебных заведениях».
4. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года (Приложение N 1 к Указу Президента РУз от 08.10.2019 г. N УП-5847).
5. Круг П.Г. Нейронные сети и нейрокомпьютеры: Учебное пособие по курсу «Микропроцессоры». – М.: Издательство МЭИ, 2002. – 176 с., с.52
6. Цой М.П., Рашидов А. Р. Роль гуманитарных наук в создании искусственного интеллекта: Материалы Международной научно-практической онлайн – конференции//«Интеллектуальные технологии в образовании», 24 декабря 2021 года. Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте, 2022. – 2053 с.